

УДК 719:904 (1-924.71)

**ПРОЦЕСС ПОСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ХЕРСОНЕССКОГО ГОРОДИЩА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Скуридин О.А.

**Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»**

В статье изучен процесс постановки на государственный учет объектов археологического наследия Херсонесского городища в исторической ретроспективе по нормам советского, украинского и российского законодательства в области охраны памятников истории и культуры. Сделан вывод, что наибольший объем работы в данном направлении был проделан в советский период, а процесс постановки на государственный учет памятников археологии продолжается в Севастополе и сейчас.

Ключевые слова: процесс, государственный учет, объект археологического наследия, законодательство, историческая ретроспектива, контекст, итог.

The article studies the process of public registration of objects of archaeological heritage of Chersonesos ancient settlement in historical retrospective in the context of Soviet, Ukrainian and Russian legislature in the field of protection of monuments of history and culture. The author concludes that the Soviet period witnessed the greatest amount of work in the field, and the process of public registration of archeological monuments is underway in Sevastopol now.

Key words: process, public registration, objects of archaeological heritage, legislature, historical retrospective, context, result.

Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации активизировало работу по постановке на государственный учет объектов археологического наследия, в том числе, расположенных на территории Херсонесского городища.

Херсонесское городище находится в Гагаринском районе города Севастополя по адресу: ул. Древняя, 1. На территории немногим более 42 га находится 60 объектов культурного наследия, которые могут быть отнесены к объектам археологического наследия. Однако, вопрос о том, когда, в какой последовательности, в рамках какого законодательства осуществлялась постановка этих памятников на государственный учет, в историографии ранее не изучался, за исключением одной статьи, опубликованной автором данного исследования [15, с. 57]. В ней изучена динамика постановки на государственный учет недвижимых памятников археологии города Севастополя с 1975 по 1991 гг.

Источниковой базой нашего исследования служат в основном нормативно-правовые акты трех государств – СССР (и УССР в его составе), Украины и Российской Федерации, а также решения, принятые органами представительной и исполнительной власти города Севастополя.

Начало работы по постановке на государственный учет памятников Херсонесского городища было положено Постановлением Совета Министров УССР от 21.07.1965 г. № 711 «Об утверждении списков памятников искусства, истории и археологии Украинской ССР». Под № 142 значится памятник археологии «Остатки древнего города Херсонеса-Таврического V в. до н.э. – XV в. н.э.» (г. Севастополь, на берегу Карантинной бухты). Он был взят на государственный учет как памятник республиканского значения, находящийся под охраной государства [4, с. 83].

Решением исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся от 20.12.1975 г. № 856 «Об утверждении списков памятников истории и культуры города Севастополя по состоянию на 1 июля 1975 года» на государственный учет взят памятник археологии местного значения «Город Херсонес Таврический V в. до н.э. – XV в. н.э. Комплексный памятник». В состав комплекса вошел 61 литерный памятник археологии, среди которых 5 находятся вне городища [10, л. 93–133].

В приложении № 4 к этому решению указаны предложения по включению памятников города Севастополя в списки памятников союзного значения, Среди них значится и «Город Херсонес Таврический. Комплексный памятник» [10, л. 93–133]. Параллельно с постановкой на государственный учет в 1975–1976 гг. велась работа по написанию и утверждению учетной документации на памятники археологии. Ее авторами стали научные сотрудники Херсонесского историко-археологического музея (с 1978 г. – заповедника) – И.А. Антонова, М.И. Золотарев, С.Г. Рыжов и другие.

Следующим нормативно-правовым актом стало решение исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 28.03.1978 г. № 6/199 «Об изменении и дополнении списка памятников истории и культуры города Севастополя» [11, л. 64–74]. Этим документом 4 памятника археологии были отнесены к памятникам архитектуры местного значения, среди которых «Город Херсонес Таврический. Комплексный памятник» [11, л. 64–74].

Отмечу, что отнесение к разной общей видовой принадлежности одного памятника – характерная особенность для постановки на государственный учет памятников истории и культуры Севастополя.

В 1975 г. был создан Гагаринский район города Севастополя. Границы между Балаклавским, Гагаринским, Ленинским, Нахимовским районами и городом Белокаменском (с 1991 г. – Инкерман) утверждались решением исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся от 08.02.1977 г. № 3/93 «О границах районов города Севастополя» [12, л. 197–201, 204–206]. Херсонесское городище было отнесено к территории Гагаринского района города Севастополя.

Итог проделанной работе был подведен изданием «Списка памятников истории и культуры г. Севастополя (по состоянию на 1 января 1978 г.)». Список был подготовлен Музеем героической обороны и освобождения Севастополя. В этом издании учтено вышеупомянутое решение исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 28.03.1978 г. № 6/199. В подразделе 1 «Города и городища» раздела 1 «Памятники археологии» Гагаринского района города Севастополя под № 120 указан «Город Херсонес Таврический V в. до н.э. – XV в. Комплексный памятник» (индекс 1.1.120-2.12.1) [16, с. 15]. В составе комплексного памятника приведен 61 литерный памятник [16, с. 15–17].

Согласно решению исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 17.04.1984 г. № 7/249 «О взятии на государственный учет памятников археологии и дополнении списка памятников истории и культуры г. Севастополя» [13, л. 33] на государственный учет взято еще два памятника археологии местного значения, которые, как литерные, вошли в комплексный памятник «Город Херсонес Таврический. Комплексный памятник»: Баня V–X вв. и Четырехапсидный храм.

Согласно решению исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 10.12.1984 г. № 20/819 «Об изменениях и дополнениях в списке памятников истории и культуры города Севастополя» на государственный учет взят памятник археологии «Крестовокупольный храм (№ 29)», расположенный в Гагаринском районе города Севастополя на территории Херсонесского акрополя [14, л. 101–106]. Таким образом, комплексный памятник археологии «Город Херсонес Таврический» стал насчитывать 63 литерных памятника. Больше в советское время этот список не расширялся. Во второй половине 1980-х гг. на вышеназванные объекты была разработана учетная документация (паспорта и учетные карточки).

В подразделе «Города и городища» раздела 1 «Памятники археологии» Гагаринского района города Севастополя «Списка памятников истории и культуры г. Севастополя (по состоянию на 1 января 1989 г.)» указан «Город Херсонес Таврический V в. до н.э. Комплексный

памятник», государственный номер учета (индекс) 1.1.120-2.12.1 [17, с. 18]. В его составе указано 64 литературных памятника археологии местного значения [17, с. 18–21].

После распада СССР эти сведения были продублированы в «Реестре недвижимых памятников объектов культурного наследия национального и местного значения по г. Севастополю (по состоянию на 1 января 2004 г.)», изданном в 2004 г. Управлением культуры Севастопольской городской государственной администрации [9, с. 23–25].

Спустя пять лет памятник археологии национального значения «Комплекс «Древний город Херсонес – Таврический» (датирование: IX в. до н.э. – IV в. до н.э., IV–V вв., местонахождение: г. Севастополь, ул. Древняя, 1, вид памятника: памятник археологии, охранный номер 270001-Н) внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины постановлением Кабинета Министров этой страны от 03.09.2009 г. № 928 «О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» [1]. Бросается в глаза неадекватность датировки в указанном нормативно-правовом акте.

После этого на памятники Херсонеса было составлено 9 паспортов по форме, утвержденной приказом Министерства культуры и Министерства государственного строительства от 13.05.2004 г. № 295/104. Необходимость составления паспортов была обусловлена тем, что по постановлению Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. № 1760 «Об утверждении Порядка определения категорий памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины», не допускалось внесение объекта в этот реестр без учетной документации [2].

Приказом Министерства культуры Украины от 26 апреля 2013 г. № 364 «Об утверждении научно-проектной документации для границ и режимов использования зон охраны памятников, исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» в реестр внесено 8 памятников археологии Херсонесского городища, поставленных на госучет в советский период, а также «Пятиапсидный храм», который до этого на госучете не стоял [5, л. 20].

После вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации был осуществлен поэтапный переход в российское законодательное поле объектов культурного наследия Херсонесского городища.

Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. № 9-ФЗ объекты культурного наследия, расположенные на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, включенные в перечни (списки, реестры) объектов культурного наследия на день принятия Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации (в том числе выявленные объекты культурного наследия) в течение года со дня принятия закона (до 12 февраля 2016 г. включительно) должны быть отнесены к объектам культурного наследия федерального значения [19].

Во исполнение вышеуказанной нормы законодательства распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2015 г. № 1721-р к категории памятников федерального значения был отнесен и «Древний город Херсонес Таврический» [6].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № 206-р раскрыт пообъектный состав ансамбля «Древний город Херсонес Таврический», в составе которого числится 55 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия федерального значения «Керамик», не входящий в состав ансамбля [7].

Все указанные выше памятники, согласно трактованию статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут относиться объектам археологического наследия [18].

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 г. № 1653-р, полномочия по государственной охране 56 объектов культурного наследия федерального значения (ансамбль «Древний город Херсонес Таврический» и 55 объектов в его составе), расположенных на территории Херсонесского городища, переданы Министерству культуры Российской Федерации [8].

Спустя полгода, Постановлением Правительства Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-ПП «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия», на государственный учет поставлено еще 3 памятника археологии [3].

* * *

Таким образом, процесс постановки на государственный учет объектов археологического наследия Херсонесского городища прошел сложный путь в рамках советского, украинского и российского законодательств в области охраны памятников истории и культуры.

К концу советского периода (1991 г.) на госучете в составе объекта «Город Херсонес Таврический V в. до н.э. Комплексный памятник» числилось 64 литерных памятника археологии, из них 4 находились вне территории Херсонесского городища. В украинский период к ним добавился еще один памятник археологии – «Пятиапсидный храм».

После перехода в российское законодательное поле, к 2017 г. на территории Херсонесского городища находится на государственном учете объект культурного наследия федерального значения «Древний город Херсонес Таврический» в пообъектном составе которого числится 55 объектов культурного наследия федерального значения и один объект, не входящий в состав ансамбля.

Разработка и утверждение учетной карты объекта, представляющего собой историко-культурную ценность, согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 03 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», позволит окончательно решить вопрос об общей видовой принадлежности (археология или градостроительство и архитектура) указанных выше объектов.

На территории Херсонесского городища также расположено 3 выявленных объекта культурного наследия, отнесенных к общей видовой принадлежности «археология». Решение вопроса об их дальнейшем статусе, согласно п. 8 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, в течение года должно принять Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя.

На этом, однако, процесс паспортизации археологических объектов на территории города Севастополя не будет завершен, в том числе – в связи с выявлением новых памятников археологии в ходе строительства объектов в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Источники и литература.

1. Постановление Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928 «О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090928.html
2. Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1760 «Об утверждении Порядка определения категорий памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-%D0%9A%D0%9C%D0%A3/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1760-2001-%D0%BF-27.12.2001.htm
3. Постановление Правительства Севастополя от 09.02.2017 № 98-ПП «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://sevastopol.gov.ru/docs/253/32285/>
4. Постановление Совета Министров УССР от 21.07.1965 № 711 «Об утверждении списков памятников искусства, истории и археологии Украинской ССР» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP650711.html
5. Приказ Министерства культуры Украины от 26 апреля 2013 г. № 364 «Об утверждении научно-проектной документации для границ и режимов использования зон охраны памятников, исторических ареалов и внесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» // Архив СРО ВООПИК. Ф. 1. Д. 3.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2015 г. № 1721-р [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://government.ru/docs/19520/>
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № 206-р [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://government.ru/docs/21904/>
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 № 1653-р [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/107873/>
9. Реестр недвижимых памятников объектов культурного наследия национального и местного значения по г. Севастополю (по состоянию на 1 января 2004 г.). Управление культуры Севастопольской городской государственной администрации // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 4112/3.
10. Решение исполкома Севастопольского Совета депутатов трудящихся от 20.12.1975 № 856 «Об утверждении списков памятников истории и культуры города Севастополя по состоянию на 1 июля 1975 года» // АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 2436.
11. Решение исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 28.03.1978 № 6/199 «Об изменении и дополнении списка памятников истории и культуры города Севастополя» // АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 2872.
12. Решение исполкома Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся от 08.02.1977 № 3/93 «О границах районов города Севастополя» // АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 2683.
13. Решение исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 17.04.1984 № 7/249 «О взятии на государственный учет памятников археологии и дополнении списка памятников истории и культуры г. Севастополя» // Архив СРО ВООПИК. Ф. 1. Д. 2.
14. Решение исполкома Севастопольского городского Совета народных депутатов от 10.12.1984 № 20/819 «Об изменениях и дополнениях в списке памятников истории и культуры города Севастополя» // АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 3717.
15. Скуридин О.А. Динамика постановки на государственный учет недвижимых памятников археологии города Севастополя с 1975 г. по 1991 г. в контексте совершенствования советского законодательства в области охраны памятников истории и культуры» // История государства и права. 2017. № 17. С. 49–57.
16. Список памятников истории и культуры г. Севастополя (по состоянию на 1 января 1978 г.) / сост. А.А. Ляхович, С.В. Грабар, Ю.Н. Савченко. Севастополь: Музей героической обороны и освобождения Севастополя, 1978. 48 с.
17. Список памятников истории и культуры г. Севастополя (по состоянию на 1 января 1989 г.) / Управление культуры горисполкома, Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Городская организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Севастополь, 1989. 70 с.
18. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
19. Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республика Крым и города федерального значения Севастополя» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/607038/>

References.

1. Postanovleniye Kabineta Ministrov Ukrainy ot 03.09.2009 № 928 «O vnesenii obyektov kulturnogo naslediya natsionalnogo znacheniya v Gosudarstvennyy reyestr nedvizhimykh pamyatnikov Ukrainy» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090928.html
2. Postanovleniye Kabineta Ministrov Ukrainy ot 27.12.2001 № 1760 «Ob utverzhdenii Poryadka opredeleniya kategoriy pamyatnikov dlya zaneseniya obyektov kulturnogo naslediya v Gosudarstvennyy reyestr nedvizhimykh pamyatnikov Ukrainy» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-%D0%9A%D0%9C%D0%A3/type-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/1760-2001-%D0%BF-27.12.2001.htm
3. Postanovleniye Pravitelstva Sevastopolya ot 09.02.2017 № 98-PP «Ob otnesenii obyektov kulturnogo naslediya k obyektam kulturnogo naslediya regionalnogo znacheniya i vyyavlyennym obyektam kulturnogo naslediya» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://sevastopol.gov.ru/docs/253/32285/>
4. Postanovleniye Soveta Ministrov USSR ot 21.07.1965 № 711 «Ob utverzhdenii spiskov pamyatnikov iskusstva. istorii i arkheologii Ukrainy SSR» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP650711.html
5. Prikaz Ministerstva kultury Ukrainy ot 26 aprelya 2013 g. № 364 «Ob utverzhdenii nauchno-proyektnoy dokumentatsii dlya granits i rezhimov ispolzovaniya zon okhrany pamyatnikov. istoricheskikh arealov i vneseniya obyektov kulturnogo naslediya v Gosudarstvennyy reyestr nedvizhimykh pamyatnikov Ukrainy» // Arkhiv SRO VOOPIK. F. 1. D. 3.
6. Rasporyazheniye Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 03 sentyabrya 2015 g. № 1721-r [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://government.ru/docs/19520/>

7. Rasporyazheniye Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 12 fevralya 2016 g. № 206-r [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://government.ru/docs/21904/>
8. Rasporyazheniye Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 03.08.2016 № 1653-r [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://government.ru/docs/all/107873/>
9. Reyster nedvizhimykh pamyatnikov obyektov kulturnogo naslediya natsionalnogo i mestnogo znacheniya po g. Sevastopolyu (po sostoyaniyu na 1 yanvarya 2004 g.). Upravleniye kultury Sevastopolskoy gorodskoy gosudarstvennoy administratsii // NA GMZ KhT. F. 1. D. 4112/3.
10. Resheniye ispolkoma Sevastopolskogo Soveta deputatov trudyashchikhsya ot 20.12.1975 № 856 «Ob utverzhdenii spiskov pamyatnikov istorii i kultury goroda Sevastopolya po sostoyaniyu na 1 iyulya 1975 goda» // AGS. F. R-79. Op. 2. D. 2436.
11. Resheniye ispolkoma Sevastopolskogo gorodskogo Soveta narodnykh deputatov ot 28.03.1978 № 6/199 «Ob izmenenii i dopolnenii spiska pamyatnikov istorii i kultury goroda Sevastopolya» // AGS. F. R-79. Op. 2. D. 2872.
12. Resheniye ispolkoma Sevastopolskogo gorodskogo Soveta deputatov trudyashchikhsya ot 08.02.1977 № 3/93 «O granitsakh rayonov goroda Sevastopolya» // AGS. F. R-79. Op. 2. D. 2683.
13. Resheniye ispolkoma Sevastopolskogo gorodskogo Soveta narodnykh deputatov ot 17.04.1984 № 7/249 «O vzyatii na gosudarstvennyy uchet pamyatnikov arkheologii i dopolnenii spiska pamyatnikov istorii i kultury g. Sevastopolya» // Arkhiv SRO VOOPIK. F. 1. D. 2.
14. Resheniye ispolkoma Sevastopolskogo gorodskogo Soveta narodnykh deputatov ot 10.12.1984 № 20/819 «Ob izmeneniyakh i dopolneniyakh v spiske pamyatnikov istorii i kultury goroda Sevastopolya» // AGS. F. R-79. Op. 2. D. 3717.
15. Skuridin O.A. Dinamika postanovki na gosudarstvennyy uchet nedvizhimykh pamyatnikov arkheologii goroda Sevastopolya s 1975 g. po 1991 g. v kontekste sovershenstvovaniya sovetskogo zakonodatelstva v oblasti okhrany pamyatnikov istorii i kultury» // Istoriya gosudarstva i prava. 2017. № 17. S. 49–57.
16. Spisok pamyatnikov istorii i kultury g. Sevastopolya (po sostoyaniyu na 1 yanvarya 1978 g.) / sost. A.A. Lyakhovich. S.V. Grabar. Yu.N. Savchenko. Sevastopol: Muzey geroicheskoy oborony i osvobozhdeniya Sevastopolya, 1978. 48 s.
17. Spisok pamyatnikov istorii i kultury g. Sevastopolya (po sostoyaniyu na 1 yanvarya 1989 g.) / Upravleniye kultury gorodskoy administratsii. Muzey geroicheskoy oborony i osvobozhdeniya Sevastopolya. Gorodskaya organizatsiya Ukrainского obshchestva okhrany pamyatnikov istorii i kultury. Sevastopol, 1989. 70 s.
18. Federalnyy zakon ot 25.06.2002 № 73-FZ «Ob obyektakh kulturnogo naslediya (pamyatnikakh istorii i kultury) narodov Rossiyskoy Federatsii» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
19. Federalnyy zakon ot 12 fevralya 2015 g. № 9-FZ «Ob osobennostyakh pravovogo regulirovaniya otnosheniy v oblasti kultury i turizma v svyazi s prinyatiem v Rossiyskuyu Federatsiyu Respubliki Krym i obrazovaniyem v sostave Rossiyskoy Federatsii novykh subyektov Respublika Krym i goroda federalnogo znacheniya Sevastopolya» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/607038/>

Сокращения.

АГС –	Архив города Севастополя.
ГМЗ ХТ –	Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».
СРО ВООПИК –	Севастопольское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Abbreviations.

AGS –	Arkhiv goroda Sevastopolya (Archive of the city of Sevastopol).
GMZ KhT –	Gosudarstvennyy istoriko-arkheologicheskiy muzey-zapovednik «Khersones Tavricheskiy» (State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»).
SRO VOOPIK –	Sevastopolskoye regionalnoye otdeleniye Vserossiyskogo obshchestva okhrany pamyatnikov istorii i kultury (Sevastopol Regional Branch of the All-Russian Society for the Monuments of History and Culture Protection).

Скуридин О. А. Процесс постановки на государственный учет объектов археологического наследия Херсонесского городища: история и современность / Скуридин О. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А: Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 19–25.

Skuridin O. A. *Public registration of objects of archaeological heritage of Chersonesos settlement: past and present / Skuridin O. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 19–25.*

ОБ АВТОРЕ

СКУРИДИН

Олег Александрович

Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
E-mail: oleg772015@mail.ru

SKURIDIN

Oleg Aleksandrovich

Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»
E-mail: oleg772015@mail.ru